
“SLOGANS VERDES E COMPORTAMENTOS CINZENTOS”: EXPRESSÃO CUNHADA PARA ALÉM DO GREENWASHING NO CONTEXTO DO ESG E SUSTENTABILIDADE

“Green Slogans and Gray Behaviors”: A Coined Expression Beyond Greenwashing in the Context of ESG and Sustainability

Annibal Gouvêa Franco¹
Melissa Marcílio Batista²

RESUMO

Este artigo investiga a discrepância entre a comunicação de sustentabilidade das empresas e suas práticas reais, introduzindo a expressão “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos”. Cunhada pelos autores, essa expressão vai além do *Greenwashing* ao capturar a complexidade das ações corporativas que oscilam entre declarações idealizadas e comportamentos reais. A pesquisa inclui uma revisão teórica qualitativa sobre *Greenwashing*, ESG e sustentabilidade, além da análise de casos reais de empresas. Os resultados destacam a necessidade de um compromisso genuíno com a sustentabilidade, enfatizando a importância da transparência e autenticidade nas práticas empresariais. A análise crítica das estratégias corporativas sob essa nova perspectiva permite uma avaliação mais precisa do comprometimento das organizações com a sustentabilidade.

Palavras-chave: Comportamentos Cinzentos, ESG, Greenwashing, Slogans Verdes, Sustentabilidade.

ABSTRACT

This article investigates the discrepancy between companies' sustainability communication and their actual practices, introducing the expression “Green Slogans and Gray Behaviors.” Coined by the authors, this expression goes beyond Greenwashing by capturing the complexity of corporate actions that oscillate between idealized statements and real behaviors. The research includes a qualitative theoretical review on Greenwashing, ESG, and sustainability, as well as the analysis of real company cases. The results highlight the need for a genuine commitment to sustainability, emphasizing the importance of transparency and authenticity in business practices. The critical analysis of corporate strategies from this new perspective allows for a more accurate assessment of organizations' commitment to sustainability.

Keywords: ESG, Gray Behaviors, Green Slogans, Greenwashing, Sustainability.

¹ Mestre em Design (Design, Inovação e Sustentabilidade), UEMG, francoartedesign@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/1388138609353813>, <https://orcid.org/0009-0006-9134-300X>

² MBA em ESG e Inovação, Faculdade Iguaçu, m.lissa.marcilio@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/9733995262422995>, <https://orcid.org/0009-0008-3556-8479>

1 INTRODUÇÃO

A crescente conscientização sobre questões socioambientais têm levado empresas a adotarem práticas sustentáveis e a comunicarem seus compromissos publicamente. No entanto, a realidade operacional nem sempre reflete essas promessas. Muitas vezes, o abismo entre o que é proclamado e o que é efetivamente praticado revela-se significativo.

Nesse contexto, emerge a expressão “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos”. Essa expressão transcende a simplicidade do termo *Greenwashing*, que se refere à estratégia em que as empresas buscam criar uma imagem de sustentabilidade, muitas vezes de forma enganosa, para atrair consumidores e investidores. O *Greenwashing* é uma pintura superficial que mascara os verdadeiros impactos ambientais e sociais das organizações.

No entanto, a realidade não se encaixa facilmente em categorias binárias. As organizações operam em um espectro de ações, onde nem tudo é completamente “verde” ou “cinza”. A realidade é mais multifacetada, e as empresas frequentemente oscilam entre declarações idealizadas e ações reais. Essa oscilação é o cerne da supracitada expressão emergente.

Ao reconhecer essa complexidade, por meio do uso da expressão cunhada por Franco e Batista (2024a), compreende-se que a busca pela sustentabilidade genuína requer mais do que palavras bem formuladas; exige ações concretas e coerentes. A análise crítica das estratégias corporativas sob a perspectiva dos “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos” permite enxergar além das aparências e avaliar o comprometimento real das organizações em prol da sustentabilidade.

Esse fenômeno reflete não apenas a necessidade de práticas empresariais mais transparentes, mas também destaca a importância da vigilância contínua por parte de consumidores e órgãos reguladores. A transição para um comportamento corporativo verdadeiramente sustentável implica um compromisso de longo prazo que vai além das modas passageiras e das pressões de marketing. Observa-se que muitas empresas estão em estágios distintos dessa jornada, enfrentando desafios variados que demandam soluções específicas e adaptativas.

Neste artigo, será discutido como a expressão “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos” oferece uma visão mais abrangente do que o termo *Greenwashing*. Serão investigados casos reais, a relevância do ESG (*Environmental, Social and Governance*) nesse contexto será debatida e serão apresentados subsídios para que as empresas se comprometam verdadeiramente com a sustentabilidade, indo além das meras declarações de intenção.

2 METODOLOGIA

Inicialmente, será adotada uma análise teórica qualitativa, englobando *Greenwashing*, ESG e sustentabilidade. Esta revisão visa apresentar uma melhor definição das diferenças entre as dicotomias das abordagens ESG das empresas e suas realidades operacionais, bem como a binaridade do *Greenwashing*. Serão consultadas bases de dados acadêmicas como Scopus e Google Scholar, utilizando critérios específicos de inclusão, como relevância para os temas estudados e publicação em revistas indexadas nos últimos 15 anos, e palavras-chave como “*Greenwashing*”, “ESG” e “sustentabilidade corporativa”.

Para ressaltar a necessidade de criar uma expressão mais abrangente, como proposto neste artigo, será adotada uma abordagem avaliativa por meio da análise de estudos de caso descritos em artigos científicos. Serão apresentados casos de empresas de diferentes setores, selecionados com base em critérios como a visibilidade pública de suas práticas ESG e histórico de acusações de *Greenwashing*. Esta análise evidenciará a necessidade de uma abordagem mais abrangente e analítica do que o *Greenwashing*, sugerindo a adoção de uma expressão mais ampla. O cruzamento dos dados, por meio da comparação temática e triangulação de fontes, será enfatizado para garantir a robustez das conclusões.

2.1 Desenvolvimento

No contexto corporativo atual, a incorporação de práticas sustentáveis, governança corporativa e responsabilidade social (ESG) tornou-se essencial nas estratégias empresariais. De acordo com Franco e Batista (2024a), as empresas, em busca de legitimidade e aceitação pública, frequentemente destacam seus compromissos com a sustentabilidade. No entanto, esses autores ressaltam uma intrigante contradição: a discrepância entre os “Slogans Verdes” promovidos e os “Comportamentos Cinzentos” verdadeiramente adotados.

Segundo Xavier e Chiconatto (2014), o conceito de marketing verde é mais abrangente do que muitas pessoas costumam imaginar. Ele não se limita à promoção de produtos com características ambientais, como recicláveis e ecologicamente corretos, mas inclui uma ampla gama de atividades, desde modificações nos produtos e processos de produção até ajustes nas embalagens e mudanças na publicidade.

No entanto, esses referidos autores destacam que algumas empresas veem o marketing ambiental principalmente como uma oportunidade de negócio, sem necessariamente traduzir essa

visão em melhorias reais no comportamento ambiental. Essas empresas fazem declarações ecológicas sem avaliar a eficácia de seus produtos ou compromissos futuros em relação ao meio ambiente. Para mitigar esses problemas, diversos regulamentos foram implementados, visando garantir que os consumidores tenham informações adequadas para avaliar as alegações ambientais feitas pelas empresas.

Franco e Batista (2024a) observam que essa dicotomia entre os “Slogans Verdes” e os “Comportamentos Cinzentos” desafia a autenticidade das abordagens ESG. Enquanto os slogans podem oferecer uma fachada atraente, as práticas operacionais muitas vezes revelam uma falta de compromisso genuíno no que concerne a sustentabilidade. Os autores acreditam que a implementação efetiva das abordagens ESG requer uma congruência entre a comunicação externa das empresas e suas ações internas, assegurando que os princípios de sustentabilidade não sejam apenas retóricos, mas integrados nas operações diárias.

Nesse contexto, cabe citar o termo *Greenwashing*, que se refere à prática de promover falsamente os esforços ambientais de uma organização ou gastar mais recursos para promover sua imagem como sustentável do que em realmente implementar práticas ambientais corretas, conforme Becker-Olsen e Potucek (2013). Os autores afirmam que esse conceito envolve a disseminação de informações enganosas sobre as estratégias, objetivos, motivações e ações ambientais de uma organização.

De acordo com Orange e Cohen (2010), o principal objetivo do *Greenwashing* é dar aos consumidores a impressão de que a organização está tomando medidas ecológicas responsáveis, quando na verdade faz muito pouco pelo meio ambiente. Nos últimos anos, o *Greenwashing* cresceu, abrangendo várias táticas de marketing enganosas, como o *rebranding* de produtos como ecológicos e a promoção de iniciativas ambientais superficiais. Segundo os autores, rótulos que anunciam propriedades naturais, ecológicas, recicláveis e não tóxicas dos produtos podem ser enganosos e, muitas vezes, não verificados devido à pouca supervisão e padrões vagos.

Em 2008, ainda segundo os referidos autores, cerca de 33% dos novos produtos alimentícios lançados alegaram ser “naturais”, conforme Dara O’Rourke, da Universidade da Califórnia, Berkeley. Além disso, mais de 98% dos produtos supostamente naturais e ecológicos nos supermercados dos EUA fazem reivindicações potencialmente falsas ou enganosas, de acordo com um estudo da TerraChoice. Esse estudo identificou *Greenwashing* em quase todas as categorias de produtos, especialmente em brinquedos infantis, produtos para bebês, cosméticos e produtos de limpeza. A

alegação “natural” é subjetiva, uma vez que elementos naturais como arsênio e mercúrio são perigosos tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente.

De acordo com Garcia *et al.* (2021), o estudo de caso do Relatório Corporativo Socioambiental (RCS) da Vale S.A. revelou práticas de *Greenwashing*. A pesquisa utilizou uma análise temática reflexiva, comparando as divulgações da empresa com informações de jornais e legislações pertinentes. Através dessa comparação, foi possível identificar discrepâncias significativas entre o que a empresa divulgava e os impactos ambientais reais observados, especialmente após os desastres ocorridos nas cidades mineiras Mariana e Brumadinho.

O estudo aponta que, mesmo diante desses desastres ambientais significativos, a Vale S.A. continua a apresentar dados que podem ser considerados manipulados ou incompletos, com o intuito de parecer mais ambientalmente responsável do que realmente é. Os autores argumentam que a verificação independente dos relatórios, embora existente, foi insuficiente para impedir essas práticas de *Greenwashing*.

Garcia *et al.* (2021) enfatizam que o *Greenwashing* ocorre quando as informações divulgadas no RCS são utilizadas para melhorar a imagem pública da empresa sem que haja uma correspondência real com as ações e impactos ambientais. A manipulação dos dados ambientais para aparentar um compromisso sustentável mais sólido do que o verdadeiro é uma prática que sublinha a necessidade de maior transparência e rigor na divulgação das informações não financeiras.

Outra empresa que cabe ser citada é a JBS. Munaier, Rocha e Portes (2022) exploram como empresas com histórico de transgressões éticas e ambientais utilizam diretrizes sustentáveis para tentar recuperar a confiança dos consumidores. Os autores destacam que a reputação e a credibilidade são elementos cruciais para construir a imagem institucional das corporações, ressaltando que os consumidores buscam sinais de compromisso ambiental ao tomar decisões de compra.

No caso da JBS, a empresa tem sido alvo de críticas devido aos seus repetidos escândalos ambientais e sociais. Munaier, Rocha e Portes (2022) analisam como a JBS tenta redimir sua imagem pública por meio de iniciativas sustentáveis e campanhas de marketing verde. Apesar das alegações de práticas sustentáveis, a empresa é frequentemente acusada de *Greenwashing*, pois as informações divulgadas muitas vezes não correspondem às suas práticas reais. Esse descompasso gera desconfiança nos consumidores, dificultando a recuperação da imagem da empresa.

Sob a ótica do *Greenwashing*, os autores argumentam que muitas empresas, incluindo a JBS, adotam estratégias de marketing verde que visam melhorar sua reputação sem implementar práticas

verdadeiramente sustentáveis. Munaier, Rocha e Portes (2022) enfatizam que essa abordagem enganosa pode prejudicar ainda mais a imagem da empresa quando os consumidores percebem a discrepância entre a comunicação e a realidade. Eles sugerem que é essencial uma verificação rigorosa e independente das alegações ambientais feitas pelas empresas para evitar que práticas de *Greenwashing* comprometam a integridade do mercado de produtos sustentáveis.

Por uma outra lente, Franco e Batista (2024a), investigam a diferença entre o discurso de sustentabilidade das empresas e suas práticas reais. A pesquisa destaca como muitas empresas adotam “Slogans Verdes” para construir uma imagem positiva de responsabilidade socioambiental, sem que essas mensagens reflitam suas ações práticas. Esse fenômeno, que pode ser indicado pela expressão “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos”, mostra a discrepância entre a comunicação ambiental das empresas e suas operações efetivas.

No contexto da JBS, os autores examinam como a empresa tenta promover uma imagem de sustentabilidade através de campanhas de marketing e relatórios ambientais, apesar de seus conhecidos escândalos ambientais e sociais. Franco e Batista (2024a) explicam que a JBS frequentemente utiliza “Slogans Verdes” para projetar um compromisso com práticas sustentáveis, mas, na prática, suas ações não correspondem a essas promessas. Esse contraste entre o discurso e a realidade operacional leva a uma perda de confiança entre consumidores e *stakeholders*.

Sob a ótica dos “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos”, os autores enfatizam que essa prática envolve uma desconexão sutil e complexa entre o marketing verde e as ações efetivas da empresa. Franco e Batista (2024a) sugerem que, para combater essa prática, é crucial uma verificação rigorosa e independente das alegações ambientais das empresas, garantindo assim a integridade do mercado de produtos sustentáveis.

Ainda no contexto da JBS, cabe lembrar que a produção de alimentos de origem animal tem impactos significativos e negativos sobre o meio ambiente e a sociedade. Os produtos de origem animal estão associados a emissões consideráveis de gases de efeito estufa, desmatamento, degradação de ecossistemas naturais e contaminação da água e da terra. Além disso, a pecuária é uma das principais causas da perda de biodiversidade e da degradação do solo. O elevado consumo de água e energia na produção de carne, leite e ovos pode levar à escassez desses recursos em várias regiões do mundo. Assim se torna imperativa a adoção de estilos de vida mais sustentáveis e, alternativas de produção e consumo mais responsáveis, evidenciando o veganismo (FRANCO; BATISTA, 2024b).

Gatti, Seele e Rademacher (2019) oferecem uma análise abrangente das pesquisas sobre *Greenwashing*, destacando a evolução do tema e a crescente atenção acadêmica desde 2008. A revisão inclui estudos conceituais e empíricos, utilizando metodologias como estudos de caso e pesquisas experimentais, e a maioria dos artigos analisados discute o *Greenwashing* nos campos da comunicação corporativa, marketing e gestão.

Os autores tratam a questão do *Greenwashing* com profundidade, apresentando críticas à visão binária tradicional que classifica as práticas corporativas como simplesmente verdadeiras ou falsas. Eles argumentam que essa classificação é limitada e não captura a complexidade do fenômeno, que muitas vezes envolve a divulgação seletiva de informações positivas e a ocultação de dados negativos, o que pode enganar os consumidores e *stakeholders*, criando uma imagem corporativa excessivamente positiva.

Gatti, Seele e Rademacher (2019) salientam a necessidade de uma abordagem mais elaborada que identifique os diversos tipos e estratégias de *Greenwashing*. Eles enfatizam que entender esses aspectos em profundidade é crucial para avaliar o impacto real dessas práticas na percepção do público e na efetividade das políticas de RSC (Responsabilidade Social Corporativa).

Continuando nessa linha, segundo Delmas e Burbano (2011) analisam os fatores que levam as empresas a adotarem práticas de *Greenwashing*. Os autores identificam diversas motivações, incluindo a pressão dos *stakeholders*, a necessidade de cumprir regulamentos ambientais e a busca por vantagens competitivas. Eles também exploram como essas práticas impactam a percepção pública e a confiança dos consumidores.

Os autores argumentam que o *Greenwashing* pode ser uma resposta à complexidade das demandas dos *stakeholders* e à dificuldade de implementar práticas realmente sustentáveis. Delmas e Burbano (2011) ressaltam que, embora o *Greenwashing* possa oferecer benefícios de curto prazo, ele geralmente resulta em danos à reputação da empresa a longo prazo. Eles sugerem que uma maior transparência e a implementação de normas mais rigorosas podem ajudar a reduzir a incidência de *Greenwashing*.

Delmas e Burbano (2011) concluem que para mitigar os efeitos negativos do *Greenwashing*, é essencial que as empresas adotem uma abordagem mais genuína e comprometida em prol da sustentabilidade. Isso inclui a adoção de práticas verdadeiramente ecossustentáveis e a comunicação honesta sobre suas iniciativas ambientais.

3 DISCUSSÃO

A expressão “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos” oferece uma abordagem mais abrangente e crítica do que o termo *Greenwashing* ao avaliar a autenticidade das práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) das empresas. Este estudo busca demonstrar como essa expressão é mais eficaz na identificação das discrepâncias entre a comunicação externa das empresas e suas ações internas, revelando uma análise mais profunda e complexa das práticas empresariais.

3.1 Vale S.A.

A análise do Relatório Corporativo Socioambiental (RCS) da Vale S.A. já mencionada revelou práticas de *Greenwashing* ao comparar as divulgações da empresa com informações de jornais e legislações pertinentes. As discrepâncias significativas entre os dados apresentados pela empresa e os impactos ambientais reais, especialmente após os desastres ocorridos em Mariana (MG) e Brumadinho (MG), evidenciam a manipulação de informações para construir uma imagem mais sustentável do que realmente é. A expressão “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos” captura essa dualidade, destacando não apenas a superficialidade das promessas ambientais, mas também a complexidade das ações empresariais. Isso ilustra como as empresas podem projetar uma fachada verde enquanto, na prática, não conseguem implementar mudanças significativas em suas operações.

3.2 JBS

A JBS, frequentemente criticada por seus escândalos ambientais e sociais, tenta promover uma imagem de sustentabilidade através de campanhas de marketing verde, conforme mencionado anteriormente. No entanto, as práticas reais da empresa muitas vezes não correspondem às suas alegações. Estudos mostram que, apesar das iniciativas de marketing, a JBS continua a enfrentar desafios significativos em suas operações que comprometem sua autenticidade ambiental. A expressão “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos” é particularmente eficaz aqui, pois ela não apenas aponta a discrepância, mas também ressalta a necessidade de uma avaliação mais criteriosa das práticas empresariais. Isso revela a importância de um escrutínio mais rigoroso e a transparência na comunicação das iniciativas sustentáveis.

3.3 Perspectiva Ampla do Greenwashing

A revisão de Gatti, Seele e Rademacher (2019) sobre pesquisas de *Greenwashing*, discutida anteriormente, destaca a evolução do tema e a crescente atenção acadêmica desde 2008. Eles argumentam que a classificação binária das práticas corporativas como verdadeiras ou falsas é limitada e não captura a complexidade do fenômeno, que muitas vezes envolve a divulgação seletiva de informações positivas e a ocultação de dados negativos. A expressão “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos” aborda essa complexidade ao reconhecer as nuances entre a comunicação e a ação, oferecendo uma visão mais completa e crítica das práticas corporativas.

Os autores defendem uma abordagem mais sofisticada que reconheça as várias formas e mecanismos de *Greenwashing*, promovendo uma compreensão mais profunda e precisa do impacto dessas práticas nas percepções públicas e na eficácia das iniciativas de RSC. Ao adotar a expressão “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos”, pode-se aprofundar a análise das ações empresariais e destacar a importância do comprometimento com a sustentabilidade.

3.4 Implicações para Empresas e Stakeholders

A análise crítica das práticas empresariais sob a perspectiva dos “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos” tem implicações significativas tanto para as empresas quanto para os *stakeholders*. Para as empresas, isso significa que a simples adoção de discursos verdes não é suficiente; é necessário alinhar as operações internas com as declarações externas para construir uma reputação sustentável verdadeira. Para os *stakeholders*, incluindo consumidores, investidores e reguladores, essa expressão oferece uma ferramenta mais eficaz para avaliar a autenticidade das práticas empresariais e pressionar por maior transparência e responsabilidade.

4 CONCLUSÃO

A expressão “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos” oferece uma abordagem crítica e abrangente para avaliar as práticas de ESG das empresas, superando as limitações do termo *Greenwashing*. Enquanto o *Greenwashing* se concentra apenas nas declarações ambientais superficiais e muitas vezes enganosas, a expressão cunhada abrange a coexistência dos “Slogans Verdes” reais com os “Comportamentos Cinzentos” das organizações. Os “Comportamentos Cinzentos” variam em uma ampla escala de tons de cinza, representando nuances que vão do comportamento ético ao não ético. A análise de casos práticos, como os das empresas Vale S.A. e JBS,

demonstra que muitas organizações constroem uma imagem de responsabilidade socioambiental que não corresponde às suas práticas reais, revelando a manipulação de informações para parecerem mais sustentáveis do que realmente são.

Adotar a expressão “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos” permite uma avaliação mais rigorosa e crítica das práticas empresariais. Para as empresas, isso implica alinhar as operações internas com as declarações externas, implementando ações concretas e coerentes que reflitam seus compromissos com a sustentabilidade. Para os *stakeholders*, essa expressão oferece uma ferramenta mais eficaz para avaliar a sinceridade das práticas empresariais e pressionar por maior transparência e responsabilidade, incentivando uma mudança significativa rumo a práticas empresariais verdadeiramente sustentáveis. Portanto, é imperativo que as empresas alinhem suas práticas com suas promessas e que os *stakeholders* exijam maior transparência e autenticidade, promovendo assim um desenvolvimento mais sustentável e ético.

5 ESTUDOS FUTUROS

A investigação sobre “Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos” abre várias direções para pesquisas futuras. Primeiramente, estudos quantitativos podem ser realizados para medir a extensão dessas práticas em diferentes setores, proporcionando uma base de dados mais robusta para a análise crítica das práticas de ESG. Além disso, pesquisas podem explorar as percepções dos consumidores e investidores sobre a autenticidade das práticas sustentáveis das empresas, avaliando como essas percepções impactam suas decisões de compra e investimento.

Outro campo promissor é a análise comparativa entre diferentes regiões e culturas, investigando como as práticas de *Greenwashing* e os “Comportamentos Cinzentos” variam globalmente e quais fatores culturais influenciam essas variações. Estudos futuros também podem desenvolver metodologias e ferramentas para identificar e quantificar os “Comportamentos Cinzentos” de maneira mais precisa, auxiliando reguladores e organizações na promoção de práticas empresariais mais transparentes e verdadeiramente sustentáveis.

REFERÊNCIAS

BECKER-OLSEN, K.; POTUCEK, S. Greenwashing. *In*: BECKER-OLSEN, K.; POTUCEK, S. **Encyclopedia of Corporate Social Responsibility**. 2013. p. 1318-1323. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_104. Acessado em: Maio. 2024.

BRITO, A. C. F. de M.; DIAS, S. L. F. G.; ZARO, E. S. Relatório corporativo socioambiental e greenwashing: análise de uma empresa mineradora brasileira. **Cadernos Ebape**. BR, v. 20, p. 234-246, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/Lw3bTd37fT97VmyNS3d8BRQ/>. Acessado em: Maio. 2024.

DELMAS, M. A.; BURBANO, V. C. The drivers of greenwashing. **California Management Review**, v. 54, n. 1, p. 64-87, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/22813350-5_The_Drivers_of_Greenwashing. Acessado em: Maio. 2024.

FRANCO, A. G.; BATISTA, M. M. Entre “Slogans Verdes” e “Comportamentos Cinzentos”: Explorando a Dicotomia Entre as Práticas de Esg e as Realidades Operacionais. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**, v. 3, n. 14, 2024a. Disponível em: <https://remici.com.br/index.php/revista/article/view/344>. Acessado em: Maio. 2024.

FRANCO, A. G.; BATISTA, M. M. ESG e veganismo: integração das práticas sustentáveis à cadeia produtiva. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano 09, Ed. 05, Vol. 01, pp. 96-109. Maio de 2024b. ISSN: 2448-0959. Acessado em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/meio-ambiente/esg-e-veganismo>. Acessado em: Maio. 2024.

GARCIA, A. *et al.* **Relatório corporativo socioambiental e greenwashing**: análise de uma empresa mineradora brasileira. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/Lw3bTd37fT97VmyNS3d8BRQ/>. Acessado em: Maio. 2024.

GATTI, L.; SEELE, P.; RADEMACHER, L. Grey zone in – greenwash out. A review of greenwashing research and implications for the voluntary-mandatory transition of CSR. **International Journal of Corporate Social Responsibility**, v. 4, n. 1, p. 1-15, 2019. Disponível em: <https://jcsr.springeropen.com/articles/10.1186/s40991-019-0044-9>. Acessado em: Maio 2024.

MUNAIER, C. G. e S.; ROCHA, R.; PORTES, J. H. **Morally transgressive companies and sustainable guidelines**: seeking redemption or abusing trust?. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/Lw3bTd37fT97VmyNS3d8BRQ/>. Acessado em: Maio. 2024.

ORANGE, E.; COHEN, A. M. From eco-friendly to eco-intelligent. **The Futurist**, v. 44, n. 5, p. 28, 2010. Disponível em: <https://www.proquest.com/docview/736165378>. Acessado em: Maio. 2024.

XAVIER, R. N.; CHICONATTO, P. O rumo do marketing verde nas organizações: conceito, oportunidades e limitações. **Revista Capital Científico-Eletrônica (RCCe)**-ISSN 2177-4153, v. 12, n. 1, p. 133-147, 2014. Disponível em: <https://revistas.unicentro.br/index.php/capitalcientifico/article/view/1381>. Acessado em: Maio. 2024.